

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Învățarea *altfel*

Rezumat: *Învățarea altfel* definește, la nivel de concept operațional, o realitate construită special în teoria generală a instruirii (didactica generală), cu aplicații multiple în „didactica științei”, fundamentată epistemologic și psihologic. Definierea și analiza pe criterii epistemologice viabile implică raportarea la sfera de referință, la funcția generală și la structura de bază, angajate în mod obiectiv.

Sfera de referință poate fi delimitată în interiorul unui alt concept pedagogic operațional, „Școala *altfel*”, definit în

teoria generală a educației și în managementul organizației școlare.

Funcția generală asumată, în mod obiectiv, vizează realizarea unor modele de învățare alternative, fundamentate epistemologic și psihologic. Structura de bază include operațiile logice, fundamentale și instrumentale, plasate în raporturi de interdependență specială în procesul didactic de receptare-asimilare-interiorizare a cunoștințelor de bază, predate organizat (formal și nonformal) sau percepute experiențial, în context informal.

Modelele alternative care tind spre învățarea *altfel* sunt preluate din teoriile contemporane ale învățării în condițiile în care este posibil un nou cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă, transpus didactic prin „învățarea vizibilă”, argumentată didactic la nivel de ghid pentru profesori.

Cuvinte-cheie: *învățarea altfel*, teoriile constructiviste ale învățării, învățarea bazată pe înțelegere cuprinzătoare, modelul pedagogic al învățării vizibile, modelul de proiect curricular cuprinzător.

Abstract: *Otherwise learning* defines, at the level of operational concept, a reality constructed especially in the general theory of instruments (general didactics), with multiple applications in “science didactics”, based on epistemology and psychology. The definition and analysis on viable epistemological criteria involves the reference to the sphere of reference, the general function and the basic structure, objectively engaged.

The sphere of reference can be delimited within another operational pedagogical concept, “School *Otherwise*”, definitively in the general theory of education and in the management of the school organization. The general function assumed, objectively, visits the realization of alternative learning models, epistemologically and psychologically grounded. The basic structure includes the work of logical, fundamental and instrumental information, placed in special interdependence relations in the didactic process of reception - assimilation - internalization of basic knowledge, taught organized (formal and non-formal) or perceived experientially, in an informal context.

Alternative models that tend towards “learning differently” are taken from contemporary theories of learning in conditions where a new comprehensive framework for the effective tool is possible, transposed didactically through “visible learning”, didactically argued at the level of guide for teachers.

Keywords: *learning otherwise*, constructivist theories of learning, learning based on comprehensive understanding, the pedagogical model of visible learning, the model of the comprehensive curricular project.

Învățarea altfel reprezintă un concept operațional, exprimat printr-o metaforă care sugerează și definește o realitate construită special în teoria generală a instruirii (didactica generală), cu aplicații multiple în

„didactica științei”, fundamentată epistemologic și psihologic. Acest concept, definește o *acțiune didactică – învățarea* – integrată în structura de realizare-dezvoltare a activității de instruire, abordată critic și prospectiv. Analiza sa este realizată pe baza a trei criterii epistemologice viabile, care evidențiază și fixează valoric *sfera de referință, funcția generală și structura de bază*, angajate în mod *obiectiv*.

Sfera de referință poate fi delimitată în interiorul unui alt concept pedagogic operațional, *Școala altfel*, definit în teoria generală a educației și în managementul organizației școlare. Promovarea conceptului în era globalizării confirmă calitatea școlii de factor de cultură și civilizație, specializat în realizarea curriculumului formal și nonformal, în context deschis spre informal care stimulează și *învățarea altfel*, proiectată curricular, pe baza unor competențe transversale, susținute prin cunoștințe de bază, teoretice (*a ști*) – aplicative (*a ști să faci*) – condiționale/atitudinale (*a ști să fi*). Perfecționarea sa în contextul managementului organizației școlare implică cercetarea pedagogică eficientă a resurselor învățării, pedagogice (didactice), sociale (culturale, comunitare etc.) și psihologice (cognitive și noncognitive care oferă posibilități multiple de realizare a activității de instruire, în condiții de inovare permanentă a practicii de proiectare și realizare curriculară a lecției etc. [1].

Funcția generală asumată, în mod obiectiv, prin *învățarea altfel*, vizează proiectarea și realizarea unor modele de învățare alternative, fundamentate epistemologic și psihologic.

Fundamentele epistemologice aflate la baza construcției conceptului care definește *învățarea altfel* sunt determinate la nivelul paradigmei curriculumului în cadrul căreia educația/instruirea este abordată: a) global, prin centrarea asupra finalităților proiectate psihologic/în termeni de competențe și sociologic/în termeni de conținuturi de bază, validate de societate); b) deschis, prin flexibilizarea metodologiei de instruire care permite promovarea unor modele alternative de *învățare altfel*.

Fundamentele psihologice aflate la baza construcției conceptului care definește *învățarea altfel* sunt determinate la nivelul teoriilor constructiviste care valorifică pedagogic stadiile inteligenței determinate: a) structuralist-genetic, realizate prin operații cognitive concrete (6/7 – 10/11 ani), operații cognitive formale/propoziționale (10/11-15/16 ani) (Piaget, Aebli); b) mediul sociocultural, care anticipează învățarea în zona proximei dezvoltări, realizată strategic la nivel acțional, iconic și verbal, în condiții de instruire complexă, bazată pe receptare și descoperire (Vîgotski, Galperin, Bruner, Ausubel) [2].

Structura de bază a acțiunii de *învățare altfel* include două categorii de operații logice, complementare la nivelul gândirii care reprezintă procesul psihologic cognitiv rațional, care susține dimensiunea constructivă activă a conștiinței umane. Avem în vedere operațiile logice, raționale, intelectuale:

- a) fundamentale realizate prin *analiza-sinteza, abstractizarea-generalizarea; ierarhizarea/clasificarea/comparația; rezolvarea problemei* care presupune concretizarea logică a realității studiată la nivel de temă de cercetare, problemă, situație-problemă etc.;
- b) instrumentale (algoritmice, euristice), plasate în raporturi de interdependență specială în procesul didactic de receptare-asimilare-interiorizare a cunoștințelor de bază, predate organizat (formal și nonformal) sau percepute experiențial, în context informal.

Modelele alternative orientate spre *învățarea altfel* sunt preluate din teoriile contemporane ale învățării care tind să construiască un nou cadru cuprinzător necesar pentru o instruire eficientă. Soluțiile analizate pun accent pe: învățarea bazată pe înțelegere cuprinzătoare; învățarea ca întreg; învățarea transformatoare; învățarea personală; învățarea interacțională; învățarea socială [4, pp. 10-18].

1. *Învățarea bazată pe înțelegere cuprinzătoare* valorifică toate dimensiunile sale funcțional-structurale: a) *conținutul*, centrat pe cunoștințe și abilități de înțelegere; b) *stimularea psihologică*, noncognitivă (motivațională, afectivă, volitivă); c) *integrarea* realizată prin comunicare, cooperare și interacțiune externă (între cel ce învață și mediul său social, cultural etc.) și internă (cu procesele psihologice cognitive și noncognitive implicate în activitatea de instruire, formală și nonformală, dar și informală) [Ibidem, pp. 22-44].

2. *Învățarea ca întreg* este explicată din perspectivă psihologică experiențială și la nivel de management al organizației școlare raportat la teoria activității, respectiv a pragmatismului, angajat în realizarea unor acțiuni didactice (de predare, învățare, evaluare) eficiente, pe baza construcției unui proiect curricular viabil din punct de vedere epistemologic, pedagogic și social.

3. *Învățarea transformatoare* este: a) orientată spre sarcină, deschisă spre toate resursele cognitive și noncognitive ale elevului, raportate permanent la „subiectul clasic, la ceea ce este de învățat de fapt”; b) completată și aprofundată special în contextul valorificării pedagogice speciale a *teoriei inteligențelor multiple* (Gardner).

4. *Învățarea personală* este centrată special asupra „intereselor, motivațiilor și emoțiilor care stimulează învățarea și dezvoltarea” proprie fiecărui elev, cu valorificarea pedagogică optimă a biogra-

fiei sale și chiar a resurselor sinelui, interpretate în funcție de *teoriile predominant franceze din curentul postmodernist*.

5. *Învățarea interacțională* într-un context pronunțat cultural valorifică: a) opera lui Bruner, reprezentant al structuralismului sociocultural, de inspirație vîgotskiană, „care a jucat un rol-cheie în peisajul american al teoriei învățării pentru mai mult de 50 de ani”; b) abordările postmoderniste care consideră că *învățarea experiențială* poate să fie desfășurată ca *strategie pedagogică* atât în programele școlare centrate pe discipline, cât și în cadrul programelor bazate pe competențe, *strategie* bazată pe optimizarea relației verticale dintre *Autonomie și adaptare*, susținută prin legăturile orizontale create între elementele de *critică – stil de viață, aplicare – exprimare; vocație – profesiune* [Ibidem, pp. 17; 308].

6. *Învățarea socială* este abordată în *perspectivă practică*, deschisă spre: a) o multitudine de influențe sociale *informale* care pot fi valorificate la nivel de instruire formală și nonformală; b) toate „componentele teoriei sociale a învățării” care definesc și analizează: *comunitatea/învățarea ca apartenență; identitatea/învățarea ca devenire; semnificația/învățarea ca experiență; practica/învățarea ca activitate*; c) *învățarea tranzițională și consilierea reflexivă pentru carieră* realizate prin patru strategii de bază care au ca scop pedagogic general: *adaptarea; creșterea*, „partea complementară a adaptării, orientată spre persoană”; *dezvoltarea unui stil de viață alternativ; direcționarea reflecției critice și a acțiunii explicite* [Ibidem, pp. 382; 405-407].

Modelele alternative orientate spre susținerea ideii de *învățare altfel*, pot fi transpuse didactic în „învățarea vizibilă”, argumentată și la nivel de „ghid pentru profesori” [3]. Baza științifică, experimentală, empirică, evidențiază „unitățile de bază ale studiului care constau în peste 900 de *meta-analize*”. Ele probează importanța pe care o are „învățarea vizibilă” posibilă atunci când *activitatea de instruire* este realizată în funcție de obiectivul explicit și transparent al acesteia, eficient atunci „când există o *motivare* corespunzătoare” atât pentru profesor, cât și pentru elev [Ibidem, pp. 31, 40].

Învățarea altfel valorifică statutul social al profesorilor care constituie principalii agenți ai procesului didactic. Opera lor creativă superioară, inovativă, chiar inovatoare, poate fi probată permanent în proiectarea și realizarea curriculară a lecțiilor. În cadrul lor, profesorii își pot asuma deciziile manageriale necesare în „etapele-cheie angajate în procesul discontinuu de predare și învățare” care devine *altfel*, fundamental diferit de cel tradițional în care „profesorii vorbesc pe când elevii stau așteptând pasiv” [Ibidem, p. 81].

Un model pedagogic al învățării vizibile, cu valoare de ghid pentru profesori, proiectează curricular o activitate de instruire eficientă, realizabilă *altfel*, obiectivată

în structura de funcționare a lecției, care include: 1) pregătirea lecției; 2) începutul lecției – *predarea*; 3) desfășurarea lecției – *învățarea*; 4) desfășurarea lecției – importanța *feedback-ului/evaluarea continuă, formativă*; 5) încheierea lecției – *evaluarea formativă și sumativă, cumulativă* [Ibidem, pp. 83-300].

1. *Pregătirea lecției* se bazează pe patru elemente cruciale de planificare: a) nivelurile inițiale de performanță ale elevilor (achizițiile anterioare); b) nivelurile dorite; c) rata de progres (performanțele); d) „colaborarea dintre profesori și spiritul critic în planificare” [Ibidem, pp. 83-143].

2. *Începutul lecției* implică organizarea resurselor pedagogice disponibile (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) care permite predarea eficientă, *vizibilă*, dependentă de calitatea pedagogică, asigurată de: a) *climatul* din sala de clasă; b) *măsurarea* „nivelurilor de înțelegere conceptuală, profundă și de suprafață” a cunoștințelor anterioare; c) *rolul colegilor și al sprijinului social* (în condiții de instruire pe microgrupe); d) *cunoașterea elevilor* (pedagogică, socială, psihologică), necesară pentru a evita „diagnosticele și etichetele”; e) *angajarea clasei* în condiții de *predare interactivă* bazată pe „întrebări legate de nivelul intelectual activat, de relevanța (cunoașterii) și de mediul suportiv al clasei și pe întrebări de recunoaștere și diferențiere [Ibidem, pp. 144-188].

3. *Desfășurarea lecției* asigură învățarea corelată cu acțiunea de predare, care valorifică pedagogic, vizibil:

- a) *fazele multiple ale învățării* (dependente de stadiile de dezvoltare cognitivă ale elevilor, dar și de evoluția motivației și a inteligenței emoționale);
- b) *calitatea profesorului de expert în adaptarea învățării* la cerințele interne și externe ale activității de instruire în context pedagogic și social deschis;
- c) *strategiile de învățare* care stimulează „succesul în transferul cognitiv fluent și flexibil care necesită o înțelegere profundă a conceptelor fundamentale care se conectează la cunoașterea de suprafață” [Ibidem, p. 208];
- d) „proiectarea didactică inversă care se deplasează de la rezultate (criteriile de reușită) înapoi la obiectivele *acționale* și apoi la activitățile și resursele necesare” [Ibidem, p. 218];
- e) „două abilități majore – *exersarea deliberată și concentrarea sau perseverența*”;
- f) crearea unei perspective prin care „să putem vedea învățarea prin ochii elevilor” [Ibidem, pp. 189-234].

4. *Desfășurarea lecției*, în condiții de feedback, presupune evaluarea continuă, formativă, bazată pe:

- a) trei întrebări ale feedback-ului: „Spre ce mă îndrept?; Cum voi ajunge acolo?; Ce urmează?”;
- b) patru niveluri ale feedback-ului: nivelul sarcinii de lucru și al rezultatelor; nivelul procesului de învățare; nivelul condițional sau al autoreglării; nivelul *feedback-ului* direcționat spre *sine*;
- c) frecvența *feedback-ului*, adecvată nivelului la care sunt elevii în învățarea lor;
- d) diferite tipuri de feedback: pozitiv, negativ; de confirmare; de infirmare;
- e) evaluare formativă imediată prin care „elevii sunt implicați activ în propriul proces de învățare”, ceea ce stimulează capacitatea lor de autoevaluare [Ibidem, pp. 258, 259];
- f) utilizarea întrebărilor ajutătoare ca precursor al primirii feedback-ului; g) calitățile elevilor probate la nivel de *feedback* realizat direct și indirect, explicit și implicit [Ibidem, pp. 235-281].

5. Închiderea lecției în condiții de evaluare finală/cumulativă/sumativă valorifică pedagogic:

- a) experiența lecției din perspectiva elevului;
- b) experiența lecției din perspectiva profesorului;
- c) experiența lecției din perspectivă *curriculară*, în cadrul căreia elevii conștientizează *obiectivele* educaționale și *criteriile de reușită* într-un mod care arată că le-au înțeles;
- d) *experiența lecției* din perspectivă *formativă* și *sumativă*, raportată la o întrebare-cheie referitoare la efectul care vizează nu doar *eficacitatea* – dependentă de *obiectivele* îndeplinite – ci și *eficiența* probată în funcție de resursele investite, apreciate în context deschis;
- e) *concluziile* care au în vedere faptul că lecția nu se termină când sună clopoțelul, ci atunci când profesorul interpretează datele referitoare la impactul avut asupra elevilor în timpul *lecției* (*lecțiilor*) în raport cu *obiectivele* lor educaționale propuse și *criteriile* inițiale – și finale – de reușită [Ibidem, pp. 282-300].

Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă mizează pedagogic pe un fond inovator, dependent de managementul școlii și al clasei de elevi. Un astfel de fond este acumulat prin abordarea globală a acțiunilor didactice de predare, învățare și evaluare, integrate în structura de funcționare a activității de instruire. Ele susțin „arta și știința predării” într-un „cadru cuprinzător” care conferă predării un sens mai larg, apropiat de cel de instruire [5].

Un *model de proiect curricular cuprinzător* este deschis spre *învățarea altfel* chiar în condițiile în

care structura sa de funcționare are un caracter global prin acțiunile prospective și axiologice, metodologice și docimologice, promovate și cultivate în spirit *managerial*:

- 1) stabilirea și comunicarea obiectivelor educaționale, concepute special „pentru a monitoriza progresele elevilor și a aprecia succesele”;
- 2) *ajutarea elevilor* să asimileze noțiuni noi, să exerseze și să aprofundeze conceptele nou învățate, integrate în *conținutul instruirii*, obiectivat în programa școlară;
- 3) *avansarea unor metode și procedee* de instruire care să îi ajute pe elevi „să emită și să testeze ipoteze despre noțiunile noi”, utilizate conform obiectivelor propuse în cadrul lecției, *metode* și *procedee* de calitate în măsura în care contribuie la „creșterea implicării elevilor în procesul de învățare”;
- 4) *organizarea* lecției eficace într-o unitate coerentă susținută managerial la nivelul legăturilor necesare între *obiectivele* concrete – *conținutul* programei (operaționalizat în cadrul lecției) – metodele propuse în cadrul lecției;
- 5) *evaluarea* continuă și finală a rezultatelor în condiții de management al clasei de elevi, care implică: „stabilirea sau impunerea de reguli și proceduri în clasă; respectarea sau nerespectarea regulilor și procedurilor din clasă; stabilirea și menținerea unei relații eficiente cu elevii; comunicarea așteptărilor înalte pe care le avem pentru toți elevii” în contextul viitoarelor activități didactice [Ibidem, p. 6].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Școala altfel în era globalizării. În: *Didactica Pro...*, nr. 4 (122), 2020, pp. 53-56.
2. Cristea S. Modele pedagogice de instruire care valorifică teoriile învățării de tip constructivist (I, II). În: *Tribuna Învățământului*, nr. 11, Serie nouă, 2020, pp. 74-81; nr. 12, Serie nouă, 2020, pp. 92-99.
3. Hattie J. *Învățarea vizibilă*. Ghid pentru profesori. Trad. București: Trei, 2014.
4. Illeris K. (coord.) *Teorii contemporane ale învățării*. Autori de referință. Trad. București: Trei, 2014, pp. 10-18.
5. Marzano R. J. *Arta și știința predării*. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă. Trad. București: Trei, 2015.